

ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА РАЗВИТИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕВРОПАТИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА

Ахророва Ш.Б., Мухсинов М.М., Камалова Ф.У.

Бухарский Государственный Медицинский Институт

Аннотация. В данном исследовании был проведен анализ частоты встречаемости аллелей и генотипов SOD2 Ala16Val (rs4880) и IL-1082 G/A (rs1800896) у пациентов с диабетической полинейропатией при сахарном диабете 1 типа в сравнении с людьми без этого заболевания. Работа исследовала связь между полиморфными маркерами указанных генов и развитием диабетической полинейропатии у узбекского населения г. Бухары. Генетические анализы проведены у 74 пациентов, находящихся на стационарном лечении в эндокринологическом диспансере Бухарской области. В ходе исследования установлено, что генотип Val/Val SOD2 Ala16Val (rs4880) является значимым маркером предрасположенности к развитию диабетической полинейропатии у пациентов с сахарным диабетом 1 типа. Это открытие подчеркивает важность дальнейших исследований генов, кодирующих супероксиддисмутазу, для разработки новых подходов к диагностике, профилактике и персонализированному лечению этого заболевания.

Введение. Диабетическая полинейропатия (ДПН) представляет собой серьезную медикосоциальную проблему. Поражение нервной системы при сахарном диабете 1 типа сопровождается симптоматикой, у ряда больных значительно снижающей качество жизни [1,2,3]. Диабетическую полинейропатию при СД 1 типа лишь условно можно считать его осложнением, так как функциональные нарушения периферической нервной системы наблюдаются уже в дебюте заболевания, что связано с высокой чувствительностью нервных клеток к повышенной концентрации глюкозы [4,5,6].

Генетическая предрасположенность к развитию ДПН при СД 1 типа связана с наследованием определенных аллелей обычных «здоровых» генов. Иногда эти аллели, которые определяют предрасположенность к развитию ДПН при СД 1 типа и сцеплены с заболеванием, называют этиологическими мутациями или вариантами. Часто этиологические варианты широко распространены в популяции, но при этом каждый из них сам по себе не приводит к развитию заболевания. Только наличие определенной комбинации этиологических вариантов в целом ряде генов, определяющих предрасположенность к заболеванию и его осложнений, может приводить к

физиологическим нарушениям, находящим свое выражение в развитии ДПН при СД 1 типа [6,7,9].

В связи с этим, большое значение отводится изучению генетической предрасположенности к развитию осложнений сахарного диабета типа 1 с использованием полиморфных маркеров различных генов-кандидатов, т.е. тех генов, чьи белковые продукты могут быть потенциально вовлечены в развитие какого-либо заболевания. Для каждой многофакторной и полигенной патологии очерчивают определенный круг генов-кандидатов [8,9,11].

Исследование генов-кандидатов позволяет определить, существует ли вообще для данной патологии в конкретной популяции, предрасполагающие или предохраняющие генетические факторы (маркеры) и можно ли с помощью этих маркеров предсказать развитие болезни и её осложнений задолго до появления симптомов, то есть прогнозировать течение заболевания.

Целью данной работы явилось изучение ассоциации полиморфных маркеров генов-кандидатов SOD2 Ala16Val (rs4880) и IL-1082 G/A (rs1800896) у больных с ДПН при СД 1 типа.

Материалы и методы исследования. В данном исследовании был проведен анализ частоты встречаемости аллелей и генотипов SOD2 Ala16Val (rs4880), IL-1082 G/A (rs1800896) у больных с ДПН при СД 1 типа в сравнении с практически здоровыми лицами (таб.1). В настоящей работе исследована ассоциация полиморфных маркеров данных генов с развитием диабетической полинейропатии при сахарном диабете 1 типа в узбекской популяции г. Бухары. Генетические анализы проведены у 74 пациентов, находящихся на стационарном лечении в эндокринологическом диспансере Бухарской области. Для проведения анализа распределения частоты встречаемости генотипов и аллелей генов определили размер выборок больных с ДПН при СД 1 типа и контрольной группы. Материалом для выделения ДНК служила венозная кровь из локтевой вены объемом 3-5 мл (для забора крови использовались вакуотайнеры Beckton-Dickinson) с антикоагулянтом/консервантом 15% трикалиевым EDTA (Ethenedianin-tetraacetic acid). Для получения геномной ДНК использовали двухэтапный метод лизиса клеток крови. Был проведен генотипирование для определения генотипов SOD2 Ala16Val (rs4880) и IL-1082 G/A (rs1800896) с помощью методов ПЦР и последующее секвенирование. Распределение генотипов в исследуемых полиморфных локусах было изучено с использованием логистического регрессионного анализа и с проверкой на соответствие равновесию Харди-Вайнберга с помощью точного теста Фишера.

Учитывали соответствие больных и лиц контрольной группы по полу и возрасту. Статистически значимыми считали различия при $p < 0,05$.

Таблица 1

Аллельное распределение больных с ДПН при СД 1 типа

Описательная статистика категориальных переменных

Показатели	Категории	Абс.	%	95% ДИ
Группа	ДПН	148	52,9	46,8 – 58,8
	Контроль	132	47,1	41,2 – 53,2
ДПН SOD2 Ala16Val (rs4880)	Ala	170	60,7	54,7 – 66,5
	Val	110	39,3	33,5 – 45,3
Группа	ДПН	148	52,9	46,8 – 58,8
	Контроль	132	47,1	41,2 – 53,2
ДПН IL-10 - 1082 (rs1800896)	G	170	60,7	54,7 – 66,5
	G/A	110	39,3	33,5 – 45,3

Результаты исследования. Нами был выполнен анализ аллельного распределения гена SOD2 Ala16Val (rs4880) у больных с ДПН при СД в сравнении с контрольной группой (таб.2.).

Таблица 2

Анализ аллельного распределения гена SOD2 Ala16Val (rs4880) у больных ДПН при СД 1 типа в сравнении с контрольной группой

Показатель	Категории	Группа		p/ χ^2
		СД с ДПН (n=74)	Контроль (n=66)	
SOD2Ala16Val (rs4880)	Ala	77 (52,0)	93 (70,5)	0,002*/ 9.933
	Val	71 (48,0)	39 (29,5)	

* – различия показателей статистически значимы ($p < 0,05$)

Согласно представленной таблице (Таб.2) при оценке аллельного распределения гена SOD2 Ala16Val (rs4880) у больных с ДПН в сравнении с контрольной группой, были выявлены статистически значимые различия ($p = 0,002$) (используемый метод: Хи-квадрат Пирсона ≥ 9.933). Эти данные свидетельствуют о значимом вкладе данных аллельных вариантов в развитие ДПН в исследуемой выборке.

Рис.1. Анализ аллельного распределения гена SOD2 Ala16Val (rs4880) у больных с ДПН в сравнении с контрольной группой

В группе контроля относительный риск наличия аллеля Val был на 2,199 раза ниже, чем в группе больных. Различия в показателе OR были статистически значимыми (ОШ = 0,455; 95% ДИ: 0,278 – 0,745), что указывает на значительное различие в распределении аллелей между этими двумя группами. (Рис.1.)

Аллельное распределение гена SOD2 Ala16Val (rs4880) может быть связано с развитием диабетической периферической нейропатии (ДПН) у пациентов с сахарным диабетом. Проведение такого анализа может помочь в понимании генетических факторов, влияющих на развитие осложнений при сахарном диабете. Результаты такого исследования могут быть полезны для разработки новых подходов к лечению и профилактике ДПН.

Затем мы проанализировали распределение аллелей гена IL-10 -1082 G/A (rs1800896) у пациентов с диабетической полиневропатией и сравнили его с контрольной группой.

Таблица 3

Анализ аллельного распределения гена IL-1082 G/A (rs1800896) у больных с ДПН при СД 1 типа в сравнении с контрольной группой.

Показатель	Категории	Группа1		p/ χ^2
		СД с ДПН (n=74)	Контроль (n=66)	
IL-1082 (rs1800896)	G/A G	85 (57,4)	85 (64,4)	0,234/ 1.418
	A	63 (42,6)	47 (35,6)	

При сравнении распределения аллелей гена IL-10 -1082 G/A (rs1800896) между пациентами с диабетической полиневропатией и

контрольной группой не было обнаружено статистически значимых различий ($p = 0,234$) при использовании метода Хи-квадрат Пирсона (Таблица 3).

Рис.2. – Анализ характера аллельного распределения гена IL-1082 G/A (rs1800896) у больных с ДПН при СД 1 типа в сравнении с контрольной группой

Мы обнаружили, что частота встречаемости G-аллеля в основной группе составляла 57,4%, в то время как в контрольной группе она была на уровне 64,4%. Однако различия в показателях OR не достигли статистической значимости. Это означает, что не удалось обнаружить статистически значимого различия в частоте встречаемости G-аллеля между основной и контрольной группами. То есть, вероятно, нет оснований полагать, что наличие или отсутствие этого аллеля связано с изучаемым заболеванием.

Ген SOD2 кодирует антиоксидантный фермент, который играет важную роль в защите клеток от повреждений, вызванных свободными радикалами. Ген IL-10, с другой стороны, кодирует цитокин, который регулирует иммунную систему и воспаление.

Проведение сравнительного анализа распределения частоты встречаемости генотипов SOD2 Ala16Val (rs4880) и IL-1082 G/A (rs1800896) среди пациентов с ДПН при сахарном диабете 1 типа и у практически здоровых людей может помочь понять, как генетические варианты этих генов могут быть связаны с риском развития ДПН у пациентов с сахарным диабетом 1 типа.

Далее был проведен сравнительный анализ распределения частоты встречаемости генотипов SOD2 Ala16Val (rs4880) и IL-1082 G/A (rs1800896) среди пациентов с ДПН при сахарном диабете 1 типа и у практически здоровых людей. (Таб.4.)

Таблица 4.

Описательная статистика категориальных переменных

Показатели	Категории	Абс.	%	95% ДИ
Группа	ДПН	74	52,9	44,2 – 61,3
	Контроль	66	47,1	38,7 – 55,8
SOD2	Ala/Ala	54	38,6	30,5 – 47,2
Ala16Val (rs4880)	Ala/Val	62	44,3	35,9 – 52,9
	Val/Val	24	17,1	11,3 – 24,4
Группа	ДПН	74	52,9	44,2 – 61,3
	Контроль	66	47,1	38,7 – 55,8
IL-1082 G/A (rs1800896)	G/G	50	35,7	27,8 – 44,2
	G/A	70	50,0	41,4 – 58,6
	A/A	20	14,3	8,9 – 21,2

Таблица 5

Анализ распределения частоты встречаемости генотипов гена SOD2 Ala16Val (rs4880) у больных с ДПН при СД 1 типа в сравнении с контрольной группой.

Показатель	Генотип	Группа		O.R. Wald	χ^2 (p)
		СД ДПН (n=74)	Контроль (n=66)		
SOD2Ala16Val (rs4880)	Ala/Ala	21 (28,4)	33 (50,0)	0,396	6.883 (p=0.008701)
	Ala/Val	35 (47,3)	27 (40,9)	1,296	0.577 (p=0.447491)
	Val/Val	18 (24,3)	6 (9,1)	3,214	5.699 (p=0.016971)

* – различия показателей статистически значимы ($p < 0,05$)

Согласно представленной таблице 5 при оценке распределения частоты встречаемости генотипов у больных с ДПН, гена SOD2 Ala16Val (rs4880) в сравнении с контрольной группой, нами были установлены статистически значимые различия в частоте встречаемости генотипа Val/Val ($p = 0,017$) (используемый метод: Хи-квадрат Пирсона $\geq 5,699$). В то же время генотип Ala/Ala гена SOD2 Ala16Val (rs4880) встречался значительно чаще в группе контроля, по сравнению с группой больных ($p = 0,008$) (используемый метод: Хи-квадрат Пирсона $\geq 6,883$).

Рис. 3. Анализ распределения частоты встречаемости генотипов гена SOD2 Ala16Val (rs4880) у больных с ДПН в сравнении с контрольной группой

Также нами был проведен анализ распределения частоты встречаемости генотипов гена IL-10 -1082 G/A (rs1800896) у больных с ДПН при СД 1 типа в сравнении с контрольной группой.

Таблица 6

Анализ распределения частоты встречаемости генотипов гена IL-10 -1082 G/A (rs1800896) у больных с ДПН при СД 1 типа в сравнении с контрольной группой

Показатель	Генотип	Группа		O.R. Wald	χ^2 (p)
		СД ДПН (n=74)	Контроль (n=66)		
IL-1082 (rs1800896)	G/G	24 (32,4)	26 (39,4)	0,738	0.736 (p=0.390825)
	G/A	37 (50,0)	33 (50,0)	1,0	0
	A/A	13 (17,6)	7 (10,6)	1,796	1.381 (p=0.239982)

При сравнении распределения частоты встречаемости генотипов у больных с ДПН, гена IL-10 -1082 G/A (rs1800896) в сравнении с контрольной группой, нам не удалось выявить значимых различий (таб.6).

Рис.4. Анализ распределения частоты встречаемости генотипов гена IL-10 -1082 G/A (rs1800896) у больных с ДПН в сравнении с контрольной группой

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что в данной исследуемой выборке больных с ДПН значимым предрасполагающим маркером является аллель Val и гомозиготный генотип Val/Val гена SOD2 Ala16Val (rs4880).

Заключение. Таким образом, в ходе нашего исследования мы провели анализ частоты встречаемости аллельных вариантов и генотипов полиморфных маркеров SOD2 Ala16Val (rs4880) и IL-10 -1082 G/A (rs1800896) в группах больных с ДПН при СД 1 типа по сравнению с популяционным контролем. Наше исследование показало, что среди изученных нами полиморфных маркеров, в данной выборке генотип Val/Val SOD2 Ala16Val (rs4880) является истинным маркером предрасположенности к развитию ДПН, так как именно данный генотип был значимым при сравнении группы больных с ДПН с показателями здорового популяционного контроля.

Таким образом мы можем сделать вывод о несомненном вкладе данного полиморфизма в развитии исследуемых патологий. В связи с выявлением между вариантами гена SOD2 Ala16Val (rs4880) и ДПН, необходимо дальнейшее комплексное изучение генов, кодирующих супероксиддисмутазу для разработки новых направлений в диагностике, профилактике и персонализации лечения заболеваний.

При оценке индивидуальных генетических особенностей и поиске генетических маркеров для прогнозирования, профилактики и персонализации необходимо учитывать сцепленное наследование, взаимное

влияние, и другие факторы, играющие важную роль в норме и при развитии патологии.

Литература:

1. Алимханов О. О., Камалов Т. Т. Сравнительная характеристика показателей электронейромиографии у пациентов с синдромом диабетической стопы annotatsiya //Ўрта Осиё эндокринологик журнал 2020. – с. 62.
2. Алтынбеков М. А., Алимбекова Л. Т. Медикаментозная терапия болевого синдрома у пациентов с диабетической полинейропатией.(обзор литературных данных) //Теория и практика современной науки. – 2018. – №. 1 (31). – С. 713-715.
3. Ахмеджанова Л. Т., Баринов А. Н., Строков И. А. Типичные и атипичные формы диабетических полиневропатий //Эффективная фармакотерапия. – 2018. – Т. 11. – №. 2. – С. 16.
4. Бирюкова Е. В., Соловьева И. В. Коморбидный пациент с диабетической полинейропатией и сопутствующей цереброваскулярной болезнью: терапевтические подходы //Справочник поликлинического врача. – 2019. – №. 2. – С. 22-27.
5. Бородулина И. В., Рачин А. П. Патогенетические подходы к терапии нейропатической боли у пациента с сочетанной патологией. Описание клинического случая //Русский медицинский журнал. Медицинское обозрение. – 2019. – Т. 3. – №. 11-1. – С. 13-18.
6. Вёрткин А. Л. и др. Сахарный диабет и диабетическая нейропатия-всемирная эпидемия //Поликлиника. – 2018. – №. 1-1. – С. 38.
7. Власенко М. В., Паламарчук А. В., Шкаровский С. В. Применение Нуклео ЦМФ Форте в комплексном лечении диабетической полинейропатии //Международный эндокринологический журнал. – 2019. – Т. 15. – №. 5. – С. 386-390.
8. Воробьева О. В. Диабетическая автономная (вегетативная) полиневропатия: фокус на кардиальные симптомы //Нервные болезни. – 2018. – №. 3. – С. 56-62.
9. Ганина А. М., Аскарлов М. Б. применение мезенхимальных стволовых клеток при лечении сахарного диабета 1 типа и его осложнений //Universum: медицина и фармакология. – 2022. – №. 4 (87). – С. 4-6.
10. Зеленина Т. А. и др. Возможности ранней диагностики диабетической кардиоваскулярной нейропатии методом высокочастотной ультразвуковой доплерографии //Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 2019. – Т. 18. – №. 2. – С. 49-57.

11. Зилов А. В. Варианты диабетической автономной полинейропатии: возможные пути коррекции //Доктор. Ру. – 2021. – Т. 20. – №. 2. – С. 60-66.
12. Коценко Ю. И., Бубликова А. М., Максименко О. Л. Алгоритм ранней диагностики диабетических полинейропатий //Редакционная коллегия. – 2021. – С. 169.
13. Краснова С. А. Ранняя диагностика диабетической нейропатии нижних конечностей //Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. – 2021. – Т. 33. – №. 3. – С. 16-19.
14. Одилова Г. Результаты исследование морфометрических параметров светопрелом-ляющих частей глаза и элементов глазного дна у подростков с сахарным диабетом I типа и миопией //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D8. – С. 387-392.
15. Одилова Г. Р., Икромова С. Б. Клинико-морфологические изменения роговицы при сахарном диабете. обзор литературы //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 757-762.
16. Alexiou P. et al. A review of the effect of therapeutic exercise on polyneuropathy in patients with diabetes //Int J Orthop Sci. – 2021. – Т. 7. – №. 2. – С. 491-498.
17. Amara F. et al. Review of diabetic polyneuropathy: pathogenesis, diagnosis and management according to the consensus of Egyptian experts //Current diabetes reviews. – 2019. – Т. 15. – №. 4. – С. 340-345.
18. Fustes O. J. H. Focus on nerve fiber type: a diagnostic strategy for diabetic polyneuropathy //Journal of Diabetes Investigation. – 2021. – Т. 12. – №. 3. – С. 459-460.
19. Gaybiev A. A., Djurabekova A. T., Igamova S. S. Determination of the efficiency of diabetic polyneuropathy therapy //The 2nd International scientific and practical conference “The world of science and innovation”(September 16-18, 2020) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2020. 599 p. – 2020. – С. 48.
20. Golovacheva V. A., Stokov I. A. Diabetic polyneuropathy: diagnosis, prevention, and treatment //Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics. – 2020. – Т. 12. – №. 4. – С. 113-118.